

KULOLCHILIK SAN'ATI DIZAYNI-O'TMISH VA ZAMONAVIYLIK

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334305>

Hayitboyev Diyorbek Jonibekovich

*Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,
San`atshunoslik fakulteti TSva MG kafedrası katta o`qituvchisi,*

Bekchonova Diyora Oybek qizi

*Urganch davlat universiteti, San`atshunoslik fakulteti
Amaliy san`at yo`nalishi 2 kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kulolchilik san`ati tarixi haqida manbaalardan olingan ma`lumotlar va shu yo`nalishda ishlash uslubi, o`ziga hosligi va uning muhim jihatlari, kulolchilik san`atida ijod qilgan kulollar ayrim asari to`g`risidagi ma`limotlar yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *Sopol ,bo`yoqlar, angob, charx, mo`yqalam, mola, arxeologik qazilmao, Fargona , Chust, Surxandaryo, Dalvarzin, Sopollitepa, Kuchuktepa, Samarkand, Afrosiyob, Xorazm.*

Har bir hunarni o`ziga xos mashaqqatli va o`ziga xos sir-asrorlari bo`ladi. Qadimdan ota-bobolarimiz badiiy kulolchilik sirlarini va tajribalarini faqat o`z shogirdlariga o`rgatib o`zga bolalarga o`rgatmaganlar. Ota-bobolarimiz asrlar mobaynida kulolchilik sir-asrorlarini o`rganib har bir mahsulotni ayniqsa sifatiga, badiiyligicha, foydalanish qulayligiga va uning umrboqiyiligiga alohida e`tibor berib kelganlar. SHuning uchun ular tayyorlagan oddiy sopol piyolasidan tortib sharq me`morchiligini bezab turgan koshinlarning umrboqiyiligi dunyo ahlini lol qoldirmoqda. [1]

Ha, bunga erishish uchun ota-bobolarimiz yuqori sifatli g`oyat chidamli hamda davr sinovlaridan o`tgan materiallardan keng foydalanib kelganlar. O`tmishda tuproqdan, qorachiroq, shamdon, sarxona, jomashov, xum hamda ovqat pishiriladigan sopol idishlar tayyorlangan, lekin keyingi vaqtga kelib bularga ehtiyoj bo`lmagani uchun ular yo`qolib bormoqda. Hozir tovoq, guldon, lagan, piyola, tandir va boshqalar ko`p ishlab chiqarilmoqda. (1-rasm)

1-rasm. Kulolchik buyumlari.

Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdir. Tuproqlarning sog` tuproq, qora tuproq, ko`kimitir, qizil loykor turlari bo`ladi. Kulolchilik san`ati qadimiy san`at turi bo`lib, xalq ustalari uni asrlar davomida o`z mahoratlari bilan rivojlantirib

kelmoqdalar. Bugungi kunda kulolchilik san'ati asosida yasalgan turli xildagi buyumlarga yangidan jilo berilmoqda. Bu san'at xo'jalik buyumlari bilan bir qatorda tarixiy obidalar, zamonaviy uy-joylar, inshootlar, hiyobonlarga chiroy baxsh etmoqda. Endilikda kulolchilik san'ati birinchi bor metro stansiyalarida pardozida ham qo'llanila boshlandi.

Jumladan, Toshkent metropolitenining "Oybek", "Navoiy" va "Toshkent" stansiyalariga kirib kelgan har bir kishi o'zini ko'rkam qasrga kirib qolgandek his etadi. Stansiya ustunlaridagi kulolchilik namunalarida milliylik, tarixiylik va zamonaviylik aks etgan. Insoniyat tarixida hamisha mashaqqatli hayotni engillashtirishga, unga go'zallik baxsh etishga intilgan. (2-rasm) Inson tuproqdan tayyorlangan loyining yopishqoqligini, issiqdan qotishini o'z hayotida ko'p marotaba sinab ko'rdi. Bu esa o'z navbatida sun'iy sopol buyumlarning ilk turlarini ishlab chiqarishga olib keldi. Arxeologik qazilmalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, ajdodlarimiz tosh asrining oxirgi davri-neolitda ovqat pishirish, suv va ichimliklarni saqlashda tuxumsimon yassi idishlardan foydalanishganligiga guvoh bo'lamiz.

2-rasm. Toshkent metropoliteni.

Kulolchilikning paydo bo'lishi hunarmandchilikning ko'pgina turlari qatori insonning ko'chmanchilikdan o'troqlashuviga o'tishini ta'minlovchi omillardan biri bo'ldi. O'troqlashuvlik omili o'z navbatida kulolchilikning rivojlanishida muhim rol uynagan. Sopol idishlar yasash, ayniqsa, miloddan avvalgi uch-bir ming yilliklar davrida bronzadan qurol-aslahalar yasash, charx va kolip singari buyumlarni insoniyat tomonidan kashf etilishi asosida rivoj topdi.

Bu davrda sopolning sifati, texnik va texnologik ko'rsatgichlari yuqori pog'onada ko'tarilib, shakli, bezaklari rang-barang bo'la boshladi. Milodgacha va milodiy I—VII asrlarga kelib, xalq xo'jaligi, savdo-sotiq va hunarmandchilik yanada rivojlanadi, shular qatori kulolchilik ham o'sdi. Bu davrda bozor uchun sopol kosalar, qadaxsimon idishlar ko'plab ishlab chiqarilgan. Aksariyat bu idishlarning sirtiga qizil yoki boshqa rangda kesakdan tayyorlangan bo'yoq berilar yoxud naqshlanar edi. Idishlar issiqlik ta'sirida uzoq vaqt pishirilishi tufayli sifati oshdi, shakli ixchamlashdi va turlari ko'paydi. Bu davrda kulollar o'z mahsulotlarini turli xil shakl va xajmda maxsus pechlarda pishirishar edi.

Turkmanistonning Ashxobod shahri yaqinidagi Anau do'ngligida Amerika va O'zbekiston arxeologlari hamkorligida olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari buni to'la-to'kis tasdiqladi. (3-rasm). Do'nglikning, Qoratepa, YAlong'ochtepa va Dashtlitepalarida ko'plab sopol kosa topildi (4-rasm). Kosalarning 20-25% gul

va suratlar bilan bezatilgan bo'lib, tarkibida 25-75 % qum borligi eneolit davrining boshqa erlarida topilgan buyumlardan farq qiladi

3-rasm. Turkmanistonning Ashxobod shahri yaqinidagi Anau do'ngligidan topilgan kulolchilik buyumlari.

4-rasm. Qoratepadan topilgan kulolchilik buyumlari.

Eneolit davri buyumlari konussimon, yarimsferik, sferik va silindir formalariga ega bo'lib, naqshlanishiga ko'ra ikki guruhga mansub. Jigarrang va qora rangli surat qizil fonli angob ustiga tushurilgan bo'lsa, boshqa gruppalariga esa gullar och qizil yoki oqimtir sir ustiga tushurilgan. O'zbekiston xalqi o'zining kulolchilikdagi boy tajribasini me'morchilikda ham namoyish etishgan.

Dastlabki me'moriy bezaklar mil.avv. 1-asrlarda paydo bo'lgan. Xonaqa tepa va Xorazm atrofdagi qadimgi joylarni tekshirish asosida bu erlarda miloddan avvalgi 1-asrga oid terraqotadan yasalgan. Me'moriy bezaklar topilgan. Me'morchilikda ishlatilgan buyumlarni bezatish uslubi (asosan sirlash jarayoni) XI-asr va XII asrning birinchi yarmida boshlangan. [3]

Kulolchilik asrlar o'tishi bilan milodiy I-V asrlarda g'oyat yuksak taraqqiyot darajasiga ko'tarilgan. Xususan, IV-VI asrlarda Oxanganron, kumush va mis konlarini o'zlashtirish bilan bir qatorda, kaolin tuprog'ini qazib olishga kirishildi. Mahalliy kulolsozlar qimmatbaho xom ashyo asosida nozik did bilan ishlangan sopol lagan, piyola, kosa, siyoxdon, chiroq va ko'zachalarni ishlab chiqara boshlashdi. Ularning yuzasi qora, ko'k, sariq va havorang bo'lib, qush va daraxt tasvirlari aks ettirilgani bilan ajralib turadi. Respublikamiz tarixining o'rta asrlarga oid sopol yodgorliklarini Fargona vodiysining Chust, Surxandaryo viloyatining Dalvarzin, Sopollitepa va Kuchuktepa, Samarkandning Afrosiyob, Xorazm va Toshkentning hunarmandlar yashagan dahalaridan topilgan amaliy ashyolar ichida ko'plab uchratish mumkin. Bunday sopol idishlar o'zining pishiqligi, naqshning betakrorligi, nafis ishlov olganligi bilan kishilarni lol qoldirdi. Sopol idishlar AQSH, Angliya, Fransiya, Turkiya, Gretsiya, Misr mo'zeylarida madaniyatimizning noyob nushalari sifatida namoyish etilmoqda. [4]

XIII asrda kulolchilik inqirozga yuz tutdi. Temuriylar davlatining paydo bo'lishi va taraqqiy etishi natijasida XIV-XVI asrlarda sirli sopol buyumlarni ishlab chiqarishga asos solindi. O'zbekistonda keramika mahsulotlarining barcha turi, shu jumladan, kulolchilikning rivojlanishiga katta e'tibor berildi (5-rasm).

Respublikamizning hamma viloyatlarida kulolchilik korxonalari barpo etildi. G'ijduvon, Rishton, Xiva, Samarkand, SHaxrisabz va Toshkentda mavjud bo'lgan hunarmandchilik ustaxonalari qayta jihozlandi va kengaytirildi. Chinni va fayansdan yasalgan mahsulotlar qurilish, texnika va xo'jalikda katta ahamiyatga ega.

5-rasm. Hozirgi zamonaviy kulolchilik namunalari.

Qurilishda asosan sanitariya chinnisidan tayyorlangan buyumlar ishlatiladi. Ular mustahkamligi, kimyoviy tipg'yn va issiq-sovuqqa bardoshliligi bilan alohida ajralib turadi. Aholining chinni, fayans buyumlariga bo'lgan ehtiyoji borgan sari ko'proq qondirilmokda. Toshkent, Samarkand va Kuvasoy chinni korxonalarida ishlab chiqarilayotgan buyumlarni turi yildan-yilga ortib bormoqda, ularning sifati ham borgan sari yaxshilashib bormoqda. [11]

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan chinni va boshqa kulolchilik buyumlarda milliy bezaklar, an'anaviy naqshlar, xalq san'atkorlarining ijodi yanada ko'prok aks ettirilishi maqsadga muvofiqdir.

O'zining bejirimligi va chiroyi bilan ajralib turuvchi kulolchilik buyumlariga bo'lgan qiziqish nafaqat yurtimizda, balki butun dunyodagi ko'rgazmalarda ham namoyish qilinmoqda. O'z ko'rinishi va shakli- shamoyili bilan o'zgalarni rom etayotgan bunday san'at asarlari har birimiz uchun qadrlidir. Kulolchilik buyumlari - idishlar, maishiy idishlar, shuningdek dekorativ figuralar va ba'zilarini kundalik hayotda ishlatadilar, boshqalari esa ularni sovg'a sifatida taqdim etishadi.

ADABIYOTLAR:

1. А.Н.Шукурова. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.: 1990 г.
2. Л.Ф.Акунова, С.З.Приблуда. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. — М.: «Высшая школа», 1979 г. 231 стр.
3. И.Азимов. Узбекистан накшу нигорлари. Т. 1987 г. 214 б.
4. А.Бердиев Приготовление керамических изделий. VI.: 1981 г. 234 стр.
5. В.А.Визир, М.А.Мартышов Керамические краски.—Киев. 1988 г. 213 стр.
6. А.И.Миклашевский, Технология художественной керамики. М. Л.: 1971
7. Мухитдин Рахимов. Каталог. -Т.: 2004 г.24 б
8. Ю.Буряков. Страниць истории. Sanat. № 3-4/ 2004. 4-9 стр.
9. G.Fehervari. Ceramics o f the Islamic World in the Tareg Rajab

Museum. Londoh-New York, LB. Tauris Publishers. 2000, page 31.

10. Бойсун тарихи ва миллий маданияти. Бойсун илмий экспедицияси туплами. Нашр 2., Т.:2005 й.76 б

11. А.А.Хакимов. Современная декоративная пластика Узбекистана. — Т. 1992 г. 164 стр.

